

O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATI TARMOG'INING BOZOR SEGMENTATSIYASINI ANIQLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR YONDASHUVIDAN FOYDALANISH

O. S. Abdikarimov¹, M. A. Mansurov²

¹TTYeSI "Marketing" yo'nalishi

M19-20 guruh magistratura talabasi,

²Ilmiy rahbar: TTYeSI Korporativ boshqaruv kafedrası

katta katta o'qituvchisi PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6478145>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 05-aprel 2022

Ma'qullandi: 10-aprel 2022

Chop etildi: 15-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

marketing, segmentatsiya,
maqsadli segment,
mikromarketing, nissha,
raqobat.

ANNOTATSIYA

Zamonaviy sharoitda tovarlar yoki xizmatlarni ilgari surish uchun kompaniyalar bozorni segmentlarga ajratishlari kerak. Iste'molchilarning o'z vaqtida va puxta o'ylangan segmentatsiyasi raqobatchilardan oldinga o'tish va eng yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. Buni marketologlar ham, kompaniya rahbarlari ham unutmashlari kerak.

Hozirgi vaqtda har qanday xaridor iste'molning barcha sohalarida tovar va xizmatlarning juda xilma-xil tanloviga ega. Shu bilan birga, xaridorlar ko'p bo'lib, ular o'z ehtiyojlari, to'lov qobiliyati va sotib olish tajribasi bilan farqlanadi. Shunday qilib, bir qator iste'molchilar yuqori sifatli tovarlarni afzal ko'radi va tegishli narxni to'lashga tayyor, boshqalari esa o'rtacha iste'mol xususiyatlariga ega bo'lgan mahsulot yoki xizmatni tegishli narxda sotib olishga intiladi. Ma'lum bo'lishicha, o'rtacha narxdagi o'rtacha sifat va xususiyatlar to'plami ushbu iste'molchilar guruhining hech birini qoniqtirmaydi. Shuni inobatga olgan holda, mahsulot yoki xizmatning bozorga chiqarishni rejalashtirayotganda, uni ma'lum bir mahsulot yoki xizmatning iste'molchi guruhlari va iste'molchi xususiyatlariga

qarab farqlangan tuzilma sifatida ko'rib chiqish kerak.

Xaridorni tovarlar va xizmatlarni sotib olishga undaydigan motivlarga qarab, kompaniya bozorni segmentlarga bo'lish usulini tanlashi kerak. Istisnosiz barcha iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish mumkin emas, chunki ularning har biri ehtiyojlarida ma'lum farqlarga ega. Kompaniyalar bir vaqtning o'zida barcha mijozlarni bir xil tarzda jalb qila olmasligini bilishlari zarur, shuning uchun segmentatsiya juda muhimdir.

Bozor segmentatsiyasini ishlab chiqarilgan va sotiladigan tovarlarning potentsial iste'molchilarini ularning talab xususiyatlariga ko'ra tasniflash faoliyati sifatida aniqlash mumkin. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, segmentatsiyani amalga oshirishda bozorni marketing rag'batlariga bir xil javob berish ehtimoli yuqori bo'lgan

segmentlarga bo'lish kerak. Shunday qilib, bozorni segmentatsiyalash (segmentatsiya qilish) bozorni qaysidir asosda aniq xaridorlar guruhlariga bo'lishdir. Segmentatsiyani eng aniq maqsadli bozorni tanlashga qaratilgan marketing faoliyati sifatida aniqlash mumkin. Segmentatsiyaning asosiy maqsadi – ishlab chiqilgan, tayyor va sotiladigan mahsulot yoki xizmatga maqsadli yo'naltirishni ta'minlashdir.

Iqtisodiy jarayonlar rivojlanishining ushbu bosqichida maqsadli bozorning ma'lum bir tor segmenti uchun kompaniyalar o'rtasida eng yorqin raqobat rivojlanmoqda. Shunday ekan, kompaniyalar bozorning eng yaxshi xizmat ko'rsatishi mumkin bo'lgan qismlarini tanlashlari kerak. Yuqorida aytilganlardan xulosa qilishimiz mumkinki, raqobatdosh ustunliklarga

erishish ko'p jihatdan kompaniyaning bozor segmentini to'g'ri belgilashga bog'liq, ya'ni uning potentsial xaridorlari qanchalik to'g'ri segmentlanganligi juda muhimdir. Mijozlarning ehtiyojlari va talablarining xilma-xilligini tushunish marketingning asosiy vazifasidir. Kompaniyalar bu kabi ehtiyojlarni har taraflama tushunsalarda, ammo har bir mijoz uchun alohida mahsulot ishlab chiqish mumkin emas, faqat birgina bozor "nissha" sig'a e'tibor qaratilishi bundan mustasno. Maqsadli bozorlarni aniqlash uchun maqsadli marketingga murojaat qilish kerak, ya'ni bular: bozor segmentatsiyasi, uning segmentlarini tanlash va baholash, shuningdek mahsulotni joylashtirish (1-chizma).

1-chizma. Maqsadli bozorlarni aniqlash uchun maqsadli marketingdan foydalanish.

Zamonaviy reklama vositalari va tarqatish kanallarining xilma-xilligi ommaviy marketingdan foydalanishni murakkablashtiradi, shuning uchun

mikromarketingga to'rt darajadan birida murojaat qilish zarurati tobora ortib bormoqda: bozor segmenti, nisshalar, mahalliy bozorlar va individual iste'molchilar (2-chizma).

2-chizma. Mikromarketingga bo'lgan yondashuvlar.

Bozor segmenti – bu bozordagi xaridorlarning katta, alohida guruhi bo'lsa, "nissha" esa – bu odatda kichik bozorni tashkil etuvchi tor doirali xaridorlar guruhidir [4].

Bozor nisshasini aniqlash uchun segmentni kichikroq qismlarga ajratish va iste'molchilar guruhini belgilash kifoya bo'lishi mumkin. Mintaqaviy bozorlarda sotuvchi marketingni viloyat, tuman aholisi yoki do'kon mijozlarining ehtiyojlarini qondirishga qaratadi. Ko'pchilik individual buyurtmalarni individual iste'molchi darajasida, yirik miqyosda bajarishga e'tibor qaratadi.

Har yili raqobatchilardan farq qiladigan segmentatsiya usulini qo'llagan kompaniya g'alaba qozonishiga shubha yo'q. Buni marketing sohasidagi azaliy raqobatchilar "Coca-Cola" va "PepsiCo" kompaniyalari misolida ko'rish mumkin. 1970-yillarning boshlarida alkogolsiz ichimliklar Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarida tug'ilgan yoshlardan iborat bozorning katta segmentida mashhurlikka erishdi. Ushbu segmentda yetakchilikka erishish uchun Coca-Cola o'z vazniga qayg'uradigan erkaklar uchun mo'ljallangan yangilik – Coca-Cola "diet"ini ishlab chiqdi. Natijada, yangilik juda qisqa vaqt ichida eng

mashhur alkogolsiz ichimlikka aylandi. Shunday qilib, kompaniyaning raqobatdosh ustunliklariga erishish bozor segmentini to'g'ri taqsimlash tufayli erishildi [4].

2017-2020 yillarda O'zbekistondagi to'qimachilik tarmog'ida ishlab chiqarilgan tikuv-trikotaj mahsulotlarning xalqaro bozorlardagi segmenti ulushini tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu sohada ham so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin (3-chizmada A–D rasmlar). 2020 yilda O'zbekiston tikuv-trikotaj tarmog'ida ishlab chiqarilgan jami mahsulotlarning xalqaro bozorlardagi segmenti ulushi - Rossiya Federatsiyasi (52,0%), Qirg'iziston (37,0%), Qozog'iston (4,0%), Tojikiston (1,5%), Turkiya (0,3%), Ukraina (1,0%), Germaniya (0,9%), Italiya (0,4%), Ozarbijon (0,2%), Belarusiya (0,5%), Isroil (0,1%), Moldova (0,5%), Polsha (0,6%), kabi mamlakatlar hissasiga to'g'ri kelgan (3-chizmada D rasm). Ushbu mamlakatlar O'zbekiston tikuv-trikotaj mahsulotlari uchun maqsadli bozorlar hisoblanadi, shu sababli, mazkur bozorlarda segmentlash strategiyalarini takomillashtirish bo'yicha choralar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

3-chizma. O‘zbekiston tikuv-trikotaj tarmog‘ida ishlab chiqarilgan jami mahsulotlarning xalqaro bozorlardagi segmenti ulushi, %da [9].

Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2021 yilning yanvar-iyul oylarida O‘zbekiston 58 ta xorijiy davlatlarga qiymati 1,6 mlrd. AQSh dollariga teng bo‘lgan to‘qimachilik mahsulotlarini

eksport qilgan. Quyida ulardan eng ko‘p hajmda eksportni amalga oshirgan davlatlar ro‘yxati keltirilgan (4-chizma).

4-chizma. To‘qimachilik mahsulotlari eksporti statistikasi, 2021 yil yanvar-iyul oralig‘ida(mln. AQSh dollarida)[10].

Amaldagi marketing faoliyatining iqtisodiy samarasi va umuman mahsulotning joylashishi bevosita xaridorlarning qanchalik to‘g‘ri segmentlanganligiga bog‘liq. Buning sababi shundaki, segmentatsiya orqali turli ehtiyojlarni aniqlash va qondirish mumkin. Jarayon o‘xshash ehtiyojlar va sotib olish xususiyatlariga ega bo‘lgan iste‘molchilarni

guruhlashdan boshlanadi. Keyinchalik, tashkilot o‘zining sotish va marketing harakatlarini maqsad qilib olgan guruhni tanlaydi. Marketing dasturi maqsadli guruh yoki mijozlar segmentining alohida ehtiyojlari va xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi. Marketing dasturining maqsadi to‘g‘ridan-to‘g‘ri maqsadli guruhga mahsulot, brend yoki

xizmatni joylashtirishdir. Joylashtirishda bir xil segmentda ishlaydigan raqobatdosh kompaniyalarning takliflarini hisobga olish kerak. Shu sababli, raqobatchilar segmentatsiya mezonlari haqida bilmasliklari juda muhimdir.

Bozorni segmentatsiya qilish jarayoni biznesni rivojlantirish uchun juda ko'p turli xil afzalliklarga ega. Shu ma'noda, mijozlarning ehtiyojlari va istaklarini chuqurroq anglay olish marketing dasturlarini yanada aniqroq va samarali amalga oshirishga imkon beradi; raqobat holatini o'rganish o'ziga xos afzalliklarni yaratish va saqlash hamda resurslarni samarali taqsimlash muammosini hal qiladi.

Mahsulotni bozorga chiqarish va uni targ'ib qilishda segmentatsiyadan foydalanish har doim bir qator inkor etilmaydigan afzalliklarni keltirib chiqaradi, chunki bu yondashuv bilan mahsulotlar bozorning alohida qismiga yo'naltiriladi. Bu mijozlar bazasini kengaytirish uchun real imkoniyat va aniq mijozlarga e'tibor qaratish orqali

rentabellikni oshirish imkoniyatini olib keladi.

Shunday qilib, o'z vaqtida bozor segmentatsiyasi va maqsadli segmentni tanlash foydasiga doimo xizmat qiluvchi quyidagi dalillarni keltirish mumkin:

- eng foydali yo'nalishlarda cheklangan resurslardan foydalanishni kontsentratsiyalash imkoniyatining mavjudligi – ya'ni ish samaradorligini oshirish;

- iste'molchining ehtiyojlari haqida real tushunchalarning mavjud bo'lishi (bozorlardagi xulq-atvor muhiti, shaxsiy xususiyatlari va boshqalar);

- o'z resurslarini zarur bo'lmagan yo'nalishlarda tarqatib yubormasdan, bozorning o'z segmentida raqobatbardosh kurashga ko'proq e'tibor qaratish.

Shuni ta'kidlash kerakki, bozorni segmentlashni amalga oshirish xarajatlari juda kichik va shartli holda bo'lsa, shubhasiz, undan foydalanish juda katta samara beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni.//www.lex.uz
2. Лоскутова С.Н. – "Сегментирование рынка: Второстепенная задача или первая необходимость" ilmiy maqolasi. "Проблемы экономики и менеджмента" ilmiy maqolalar jurnali - М.: Советская, - 2011.
3. Bagiyev G. L. Marketing: universitetlar uchun darslik / G. L. Bagiyev , V.N. Tarasevich, H. Ann. - М.: Iqtisodiyot, 2001. - 702 b.
4. Kotler F. Marketing asoslari / Kotler F. va boshqalar. - М.; Sankt-Peterburg; Kiev: Uilyams, 2003. - 649 b.
5. Marketing tadqiqotlari / Bozhuk S.G., Kovalik L.N. - Sankt-Peterburg: Peter, 2003. - 304 b.
6. Marketing tadqiqotlari / Jalolov J. J va boshqalar. - Toshkent: "Bilim" nashriyoti, 2005. - 158 b.
7. Svetunkov S.G. Marketing tadqiqot usullari. - Sankt-Peterburg: DNK, 2003.
8. Mansurov M. A. (2021). ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА. Экономика и

образование, (6), 67-72. извлечено от
<https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/282>16:16

9. www.cyberleninka.ru
10. www.marketing.spb.ru
11. www.stat.uz
12. https://t.me/statistika_rasmiy/1328
13. www.4p.ru